

O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY FORTEPIANO IJROCHILIGI RIVOJLANISHI KONTEKSTINDA MILLIY AN'ANALAR

Islayмова Dilyara Rizayevna, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi katta o'qituvchisi, PhD, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya.

KIRISH: O'zbekistonda zamonaviy fortepiano ijrochiligi milliy an'analar va global badiiy jarayonlar o'rtasidagi faol o'zaro ta'sir muhitida rivojlanmoqda. Ijro amaliyotidagi etnomadaniy tendentsiyalar an'anaviy musiqiy madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirishga va globallashtirish davrida xalqning ahamiyatini anglash va gumanistik ideallarni shakllantiradigan barqaror etnomadaniy ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayonda milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish ayniqsa muhimdir, bu o'zbek musiqiy an'analarning folklor kelib chiqishi, modal intonatsiya naqshlari, ritmik tuzilmalari va majoziy va semantik tuzilishiga tayanadigan pianinotchilarning talqiniy qarorlarida namoyon bo'ladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi o'zbek pianinotchilarining mamlakatda zamonaviy pianino ijrochiligining ma'naviy va rivojlanish salohiyatini rivojlantirishdagi ishlarini o'rganish va an'analar va zamonaviylik o'rtasidagi o'zaro ta'sir kontekstida ularning ijodiy moslashuv strategiyalarini asoslashdan iborat. Tadqiqot maqsadlari ijro talqinida milliy an'analarning namoyon bo'lishini tahlil qilish, milliy qadriyatlar tizimini shakllantiruvchi aksiologik ko'rsatmalarni aniqlash va mamlakatda fortepiano ijrochiligining hozirgi rivojlanish bosqichidagi yetakchi tendentsiyalarni aniqlashni o'z ichiga oladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot o'zbek va xorijiy musiqashunoslarning asarlari, konsert materiallari, o'zbek pianinotchilarining chiqishlarining audio va video yozuvlari, shuningdek, ijrochilarning o'zlari tomonidan berilgan intervyular va bayonotlarga asoslangan. Tadqiqotda musiqiy tahlil, tarixiy qiyosiy tahlil va interpretativ germenevtik tahlil usullari qo'llaniladi, bu bizga pianino ijrosini individual ijodiy tafakkur va milliy madaniy kontekstning o'zaro ta'siri natijasida shakllangan murakkab badiiy jarayon sifatida o'rganish imkonini beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari zamonaviy o'zbek fortepiano ijrochiligi va milliy musiqiy folklorning an'anaviy asoslari o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ko'rsatadi. Pianinotchilarning talqinlari og'zaki professional va xalq musiqasi madaniyatidan kelib chiqadigan xarakterli intonatsiya va modal xususiyatlarni, metrik formulalarni va majoziy assotsiatsiyalarni ochib beradi. Bundan tashqari, milliy an'ana mexanik ravishda qayta tiklanmaydi, balki individual tarzda qayta talqin qilinadi, bu esa o'ziga xos ijro uslubini rivojlantirishga va fortepiano san'atining badiiy chegaralarini kengaytirishga hissa qo'shadi.

XULOSA: zamonaviy o'zbek musiqasi san'atida fortepiano ijrochiligi va milliy an'analar o'rtasidagi o'zaro ta'sir ijrochilarning musiqiy matnga, dunyoga va umuman ijodga germenevtik yondashuvi bilan shakllanadi. Bu holat bizga o'zining asosiy qadriyatlarini saqlab qolgan holda, yangi talqiniy yechimlar va badiiy tadqiqotlar uchun

ochiq bo'lgan an'ananing dinamik tabiati haqida gapirish imkonini beradi. Natijada, pianino ijrochiligini rivojlantirishning barqaror modeli paydo bo'lmoqda, u global madaniy kontekstga organik ravishda mos keladi va shu bilan birga milliy o'ziga xoslikni saqlab qoladi.

Kalit so'zlar: etnik-madaniy an'analar, fortepiano ijrochiligi, talqinda aksiologiya, musiqiy san'at, germenevtika.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА

Ислямова Диляра Ризаевна, старший преподаватель Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация.

ВВЕДЕНИЕ: современное фортепианное исполнительское искусство Узбекистана развивается в условиях активного взаимодействия национальных традиций и глобальных художественных процессов. Этнокультурные тенденции в исполнительской практике способствуют освоению ценностей традиционной музыкальной культуры, формированию устойчивых этнокультурных умений и навыков, которые формируют гуманистические идеалы и представления о значимости народа в эпоху глобализации. Особую значимость в этом процессе приобретает проблема сохранения национальной идентичности, которая проявляется в интерпретационных решениях пианистов, обращающихся к фольклорным истокам, ладоинтонационным моделям, ритмическим структурам и образно-смысловому строю узбекской музыкальной традиции.

ЦЕЛЬ: цель — раскрыть деятельность пианистов Узбекистана в развитии духовно-развивающего потенциала современного фортепианного искусства страны, обосновать стратегии их творческой адаптации в контексте взаимодействия традиции и современности. Задачи исследования включают анализ проявлений национальных традиций в исполнительской интерпретации, выявление аксиологических ориентиров, формирующих систему национальных ценностей, а также определение ведущих тенденций современного этапа развития фортепианного исполнительского творчества страны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: основой исследования стали труды узбекских и зарубежных музыковедов, материалы концертной практики, аудио- и видеозаписи выступлений узбекских пианистов, а также интервью и высказывания самих исполнителей. В работе применены методы музыкально-аналитического, историко-сравнительного и интерпретационно-герменевтического анализа, что позволило рассмотреть фортепианное исполнительство как сложный художественный процесс, обусловленный взаимодействием индивидуального творческого мышления и национально-культурного контекста.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты проведённого анализа свидетельствуют о тесной связи современного фортепианного исполнительского

искусства Узбекистана с традиционными основами национального музыкального фольклора. В интерпретациях пианистов выявляются характерные интонационно-ладовые особенности, метроритмические формулы и образные ассоциации, восходящие к устной профессиональной и народной музыкальной культуре. При этом национальная традиция не воспроизводится механически, а переосмысливается в индивидуальном ключе, что способствует формированию оригинального исполнительского стиля и расширению художественных границ фортепианного искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: процесс взаимодействия фортепианного исполнительства и национальной традиции в современном музыкальном искусстве Узбекистана обусловлен герменевтическим подходом исполнителей к музыкальному тексту, миру и творчеству в целом. Данное обстоятельство позволяет говорить о динамичном характере традиции, которая, сохраняя свою ценностную основу, открыта для новых интерпретационных решений и художественных поисков. В результате формируется устойчивая модель развития фортепианного исполнительского творчества, органично вписывающаяся в общемировую культурный контекст и одновременно сохраняющая национальную самобытность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурные традиции, фортепианное исполнительское творчество, аксиология в интерпретации, музыкальное искусство, герменевтика.

NATIONAL TRADITIONS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY PIANO PERFORMANCE IN UZBEKISTAN

Islyamova Dilyara Rizaevna, Senior lecturer at the State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation.

INTRODUCTION: contemporary piano performance in Uzbekistan is developing in an environment of active interaction between national traditions and global artistic processes. Ethnocultural trends in performance practice foster the assimilation of the values of traditional musical culture and the development of sustainable ethnocultural skills and abilities that shape humanistic ideals and understandings of the importance of the people in the era of globalization. The preservation of national identity is particularly important in this process, manifested in the interpretive decisions of pianists who draw on folkloric origins, modal intonation patterns, rhythmic structures, and the figurative and semantic structure of the Uzbek musical tradition.

AIM: the aim of this study is to explore the work of Uzbek pianists in developing the spiritual and developmental potential of contemporary piano performance in the country and to substantiate strategies for their creative adaptation in the context of the interaction between tradition and modernity. The objectives of the study include analyzing the manifestations of national traditions in performance interpretation, identifying the axiological guidelines that shape the national value system, and identifying

the leading trends in the current stage of development of piano performance in the country.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on the works of Uzbek and foreign musicologists, concert materials, audio and video recordings of Uzbek pianists' performances, as well as interviews and statements by the performers themselves. The study utilizes methods of musical analysis, historical comparative analysis, and interpretative hermeneutic analysis, allowing us to examine piano performance as a complex artistic process shaped by the interaction of individual creative thinking and the national cultural context.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the analysis demonstrate a close connection between contemporary Uzbek piano performance and the traditional foundations of national musical folklore. The pianists' interpretations reveal characteristic intonation and modal features, metrical formulas, and figurative associations that derive from oral professional and folk musical culture. Moreover, the national tradition is not mechanically reproduced but reinterpreted in an individual way, which contributes to the development of an original performance style and the expansion of the artistic boundaries of piano art.

CONCLUSION: the interaction between piano performance and national tradition in contemporary Uzbek musical art is shaped by the performers' hermeneutic approach to musical text, the world, and creativity in general. This circumstance allows us to speak of the dynamic nature of the tradition, which, while preserving its core values, is open to new interpretive solutions and artistic explorations. As a result, a sustainable model for the development of piano performance is emerging, organically fitting into the global cultural context while simultaneously preserving national identity.

KEYWORDS: ethnocultural traditions, piano performance, axiology in interpretation, musical art, hermeneutics.

Талант и мировоззрение музыканта-исполнителя в процессе взаимообусловленности и взаимодополнения являются тем двигателем исполнительского творчества, который способен придать общественный смысл феномену художественно-эстетической игры. Стоит отметить, что творческая адаптация в фортепианном исполнительстве и устремления пианистов находят свое наивысшее выражение в эпоху глобализации. Она связана с особенностями ощущения народного творчества и окружающего мира, жизни и быта определенного этноса, что на сегодняшний день представляется актуальным. Более того, природа фортепиано тяготеет к воплощению различных многокрасочных и регистрово-тембровых акустических параметров, в связи с чем возникает множество разнообразных исполнительских трактовок, связанных с многовариантностью и множественностью интерпретаций, что определяется герменевтическим подходом к проблеме. То есть интерпретация музыканта, есть «практический прием, искусство понимания» - герменевтики [7].

Современный пианист, отвечая идеалам своего времени и являясь выразителем национального фортепианного искусства, способен своей деятельностью прояснить нравственные и патриотические чувства народа. Но наравне с этим возникает большая и нелегкая его задача – сделать общественным и интернациональным все то эстетически ценное, что создано и создается в его стране. «Наиболее общие свойства народа (инвариантные признаки его характера) имеются и выражаются в виде наборов отдельных характеристик и в их различных сочетаниях» [6: 13].

В процессе непрерывных поисков новых звуковых красок пианист придаёт фортепианным сочинениям национальную оригинальность и самобытность. При этом его потенциал формируется путем осознания необходимости раскрытия национальных традиций посредством использования разнообразных технических приемов игры. «Традиции – одно из условий преемственности исторического опыта, воссоздание духовно-нравственных и этических основ национального характера» [2: 59]. Деятельность наиболее ярких представителей фортепианной школы Узбекистана доказывает потенциальные возможности их исполнительской практики в вопросах художественной интерпретации национальных традиций. Они, являясь наследниками сокровищ национальной культуры страны, призваны творить новое исполнительское искусство, вдохновленное самыми передовыми идеалами мировой цивилизации, что приобретает социокультурный код в эпоху глобализации. В своих интерпретациях пианисты Узбекистана большое внимание уделяют поискам фортепианного интонационного эквивалента народно-песенной и инструментальной традиции узбекского фольклора, который содержит в себе ментальные звуковые акустические структуры, позволяя осуществлять произвольную и произвольную регуляцию самого процесса исполнительской интерпретации.

Офелия Юсупова, Сайёра Гафурова, Адиба Шарипова, Мадина Файзиева, Наргиз Полатханова, Гульзамон Гулямова, Захро Мухамеджанова, Феруза Мухамедова, Луиза Кабдурахманова, Василя Умарова, Нигора Хусанова, Элнура Мирзакамалова отличаются интеллигентностью ярко выраженного национального типа, разносторонностью кругозора, горделивым благородством мыслей, иначе говоря, широтой художественного взгляда на мир. Они одарены особым ладотембровым слухом, а в их исполнительском стиле выявляются национальные признаки, проявляющиеся в особой манере звукоизвлечения и определенном психологическом контакте с инструментом. «Национальный музыкальный стиль - есть форма выражения музыкально-образного содержания, отражающего мировосприятие, мироощущение, идеи, эмоции, специфичные для определённой музыкальной культуры» [3: 255]. Исходя из этого, можно определить, что национальный фортепианный исполнительский стиль названных пианистов представляет собой самобытный музыкально-эстетический феномен.

Пианисты Узбекистана чувствуют инструмент в соответствии с интонациями близкой им народной речи. Это исходит из того факта, что фортепианному

исполнительскому творчеству свойственна опора на локальные особенности в претворении национальной песенности. При этом фортепианная музыка композиторов страны обобщенно и полновесно сочетает в себе интонации-тезисы узбекской песенной традиции, ее внутреннюю содержательность и общественную отзывчивость. Стоит отметить, что отечественное музыковедение сегодня острее изучает вопросы интонационного строя исполнительской лексики в создании гибкого, органичного мелоса, творимого исполнителем. Кроме того, пианисты страны руководствуются теми многовековыми традициями, которые являются характерными для исполнительства на народных инструментах. Они способны художественно полноценно имитировать специфику самобытного звучания узбекских инструментов и музыки в целом. Многочисленные варианты и инварианты такого исполнения имеют оригинальные и самобытные амплитудно-частотные свойства, резонансную частоту и способность к поглощению или усилению звуковой энергии. Это также становится одной из стратегий творческой адаптации в многополярном мире.

Более того, данный факт обуславливает семантический контекст в отражении национальных традиций и выдвигает перед исполнителем определенные художественные задачи, направленные на имитацию темброво-акустических возможностей. Отсюда вытекает и своеобразие музыки композиторов Узбекистана, состоящей из орнаментальных и импровизационных приёмов. Её национальная неповторимость диктует пианисту поиски исполнительской культуры, которая в достаточной мере могла бы отразить ментальную сущность.

Национальный исполнительский стиль узбекских пианистов проявляется в темпо-ритме музыкального исполнения произведения и объясняется генетически сложными представлениями о движении, пространстве, времени в плоскости национального своеобразия. В темпо-ритме проявляется своеобразие слышания пианистами ладогармонических возможностей, скрытых в узбекском музыкальном фольклоре, и умение добиваться совершенного соответствия между текстом и характером музыкального образа. Являясь разновидностью индивидуального исполнительского стиля, он представляет собой целостную систему художественного мышления музыканта. «Вскрытие национальных примет стиля есть также одно из нагляднейших доказательств уникальности творчества исполнителя» [5: 159]. Важно отметить качественный рост пианистов, открывающих национальные звуковые миры фортепианной игры на мировых площадках. Среди них Тамилла Салимджанова, Улугбек Палванов, Барно Хакназарова, Бехзод Абдуллаев, Фазлитдин Хусанов, Эльдар Небольсин, Ирэна Гульзарова, Станислав Юденич, Бехзод Абдураимов, Искандар Мамадалиев и другие. В своей исполнительской деятельности они демонстрируют всему миру яркий индивидуальный стиль, окрашенный традициями узбекского народного мелоса. Учитывая их плодотворную концертную деятельность и интенсивность процессов, происходящих в развитии сольного индивидуального творчества, можно проследить, что национальная школа на сегодняшний день представляет собой

феномен, сложившийся в результате адаптации европейской музыкальной традиции в условиях сосуществования с национальным исполнительским мышлением при непрерывном их взаимодействии. Ее главная особенность – это проявление единых принципов отечественной пианистической школы и национальной традиции, стремление к искусству большой жизненной правды, к искусству высоких художественных идеалов и вместе с тем к Искусству с большой буквы, как к особому вновь творимому миру. «Культура является важнейшим компонентом каждой нации, так как формирует единое пространство для функционирования весьма различных этнических и конфессиональных общностей на бытовом, духовном, ритуальном и других уровнях» [4: 197].

Отрадно отметить, что в нашей стране, при размахе профессионального музыкального образования каждый сезон из стен Государственной консерватории Узбекистана выходят новые отряды молодых пианистов, представляющих фортепианную школу Узбекистана. Те, которые еще несколько лет тому назад считались «начинающими», ныне выросли в зрелых мастеров. В их числе стоит отметить Азиза Эргашева, Надиру Азизову, Иноятхон Абдуллаеву, Никиту Стеценко, Хабибу Гаибову и других. Их исполнительское творчество также базируется на узбекских национальных музыкальных традициях, приобретении опыта восприятия стилевых, интонационных, метроритмических, ладогармонических и других особенностей узбекской музыки. Таким образом, при анализе интерпретаций пианистов Узбекистана обнаруживается тесная связь с традиционными основами узбекского музыкального фольклора. Процесс такого взаимодействия обусловлен герменевтическим подходом исполнителей к миру и творчеству. «Культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве и времени, а путем накопления ценностей. Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур...» [1: 231]. Это обстоятельство позволяет говорить о сохранении традиций и поиске новых путей развития фортепианного исполнительского творчества страны в русле общемировых тенденций.

ADABIYOTLAR RO'YXATI| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ| REFERENCES

1. Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном – М.: Детская литература, 1988. – 238 с.
2. Макина А. Русская духовная музыка как средство духовного воспитания молодежи. // Культура и искусство: традиции и современность: материалы Международной очно-заочной научно-практической конференции / отв. редактор Л. Г. Григорьева. – Чебоксары: ЧГИКИ, 2013С.55-60
3. Михайлов М. Национальный стиль. // Этюды о стиле в музыке. Статьи и фрагменты. – Л., 1990. – СС. 255-258.
4. Попович Э. Национально-культурная идентичность как теоретическая проблема. // ВЕСТНИК КемГУКИ 49/2019. – с.193-200

5.Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле / Эстетические очерки. - Выпуск IV. - М., 1997. - СС. 153-157.

6.Фэнцзюань Лю. Духовные инварианты и традиции в произведениях русских художников XX века: Автореф. дис. кандидат искусствоведения: 17.00.04 - Санкт-Петербург, 2007.- 32 с.

7.Hans-Georg Gadamer. Reflections on My Philosophical Journey. / ed. Lewis Edwin Hahn. Chicago and La Salle, Ill.: Open Court, 1997

